

DOI: 10.5281/zenodo.13738877

दुठी जोनो, लुठी कुँडु

Volume I, Issue I, August 2024

संग्रह:
रीक्षिता दुंगडुंग
सम्बलपुर विश्वविद्यालय

मोएज राइजते लेबुकि लेरे'एकुन आवकिमाँए। जों'ना उ'डना' या' ई जो चिन्ता फिकिर उम आवखो'। ला'जोगा राजा दु'खो बुंग दुबेगा चोना ला'खो। हें'नोगा को कोनोन रानी बिहाडोमा' लेरे'बुंग भोरुमसिखो'। राजाया' सोच बारुएकुन चोनाला'कि। राईजया' लेबुकि आगुर सिखो'माये नो, आडकिया' कोनोन राजा खोणे'ज दिनूतेगा डेना। ऊ लेरे' लेबुकिया' आवखो'गा, ला'जोगा, जाँहा बारु कामुतेजो को मो'ड ला'ना खोणे'ज गा ला'ता।

होडोम दुराते पाँचो रानीकिया' जियोम कोनोन रानीया'थोड तीमसोंग गु'ट सलगेनाला'कि। उकड झाडीकितेगा योना ला'खो'। योना योना दिनु ति'ताए रोकेड गु'ट जोरोम जोमना ला'कि। लेबुकिया' लेरे' सेंडा'गु'ड होई गोडकि। पाँचो रानीकिया' लेरे'बुंग लेबुकिया' दु'खो जुघाएकि। तामा कोनोन रानीया' दु'खो जो पाँचो रानीकिया' गू'ड होईकि। ऊ सोब कायोम राजा या' लुतुरया' घोरना जुम डामना ला'खो'। कोनोन रानी एकला होईना या' चा'ढोंग, आडिया' पो'दाया' कोनसेलकिबुंग लाडा-कयोमनाला'कि।

गिडिडया' दिनुते कोनोन रानी आडिया' सोरि सांगोकिबुंग, दारु सुम्बो'ते लाडा कायोमना चोलखो'। हो' एंगनाताए योना कूयो' नो पाँचो माहारानीकि कायार जों' जों' ताए'जकि। कायारया' लोभलोभान सुन्दर योके कोनोन रानी जो बोरो'।

कोनोन रानी – ए यो...! आतुताए कूयो'पे नाना, ऊघाए सेबोल कायार! ओलेपे से इंज जो इचरी'ब जालतींग, ईघाए सेबोल

ला'ता।

माहारानी : आम ईना जालेम? इंज को जालके उतुनिंगं, आले.....ऊघाए सेबोल...उममह!

रानी ३: कोपडु'नोम उम तेरो' रो बोरबोर ताम ?

रानी ५ : हों को, आनिगते रो' बोरते। घाँए लेबूनोमते बोरेम। एलेते को जुंड जो उम जुंडते, रो एलेते बोरना गीयाल ऊम ला'ताए'ज।

ओडो' आ'डकी भारमेगा भि'तरति' चोलकानकिमाए। कोनोन रानी ई जो उम गामकून कोरोब आव गो'डकि। किनभर सितिलया' पीड़ा ते बे रा'रा'या' दूरा दारु गुड कायारया' चोका' ओडो' आँटूते योकून डोकोजोमकी। जों'मोन ओडो' लोभ या' मोनते भो'रे ना'थांड होकड़ आँटूते जालो' रो चोका'ते जों'कुन लोरेगं जियोमते ले'बरेफो'।

ऊ आंटू कोनोन रानीया' जीयोमते पातार ओलो'। दीनू चोना चोना कोनोन रानीया' राकाम कोसू सूरुकि। लेबुडोम जो उस्के योनाला'खो'। राजा सोचायो'कियार नो दाग्रीनते रेमा'ना बारु आवना। दाग्रीन छोटकीते योकून गामो' नो आम्बरा' लेरे'नाया' दिनू हेके। ऊ कायोमते ओन्डरके राजाया' मोनते रा'रा' जोरोमना सूरुकी। राईजते लेरे'या' आलोग सोधोम की। कोनोन रानीया' लेरे' माहारानी किया' थोंड लाराए'ज बोने गो'डकि, रो राजा जो माहारानी किते जुंडना ईरीबना सूरुयो'। सोब रानीकि रागोमकिमय, रो जेंरीते आवआव बोहीन ते सा'धेना सुरुयोमाए।

माहारानी किया' सा'धेना ओडो' कोनोन रानीया' कोसु दिनुया' सोरी सोरीगा गो'झंग धोखो'। कोसू रोसाएना दिनुते, राईजया' कूंडु'ताए माहा सोब महलया' मुगामते हो घडीते लेरे'ना' थोंड आगूर सिखो'माए। कोसू रोसाएना भरे झाड़ि माहा रानीकि चाल एबो'किमाए। कोनोन रानी आता कोठरिते आवखो', होते चोलकिमाए। चोलके दाग्रीनते उतूनो'माए नो ऐले आमते सोरि सांगोना डेलसि'ले। सांगोना मेलाए आडकिया' कामू काराएना सूरुतेमाए, ला' जो दाग्रीनते उमाए ओ'बकोंगते। कोनोन रानी मोइंज राजकूमर रो मोएंज राजकूमारीते दूनीया'ते ओलो'। ऊ लेरे' घड़ीते राजा ओडो' राईजया' लेबूकि योना कोंडना' थोड आगूरके आलोगना ला:सिखो:माए। हो भेरेगा माहारानी डेलके राजाया' लूतूरते जाहाँ उतूनो'। कायोम ओण्डोर के राजा जों'जों' ती' बे'बरो'डके सोबकिते कोरो'ब आवना' थोंड एतोंगो'। ती' योके सोब कोरोब जोमकिमाए। राजाया' सोमोंगते लेरे' मेलाएके चिन्ता आवखो'। होकड़ होखोणोगा बोड़किया' सोरि चोल कानकि। लेबुकिया' सोंचते सोब लेखू'ड सोंच डेनाला'खो', ओडो खोडें'जया'थोंड सोब ति' माहा बारण्डो गू'ड ओन्डोरकि।

उबारया' जानाम या' लो'दो छोटकी रानी बेहोस आवखो'। बारु घड़ी योके माहारानी कि बोरिया कुंडू'ते गा कुँणाप दूराताए लुलुंग कून्डुम के डो'डकानो'माए। राजाया' डियारना जोऊ बोड़कीकि आडकिया' कामू काराए पालसिखो'माए। राजा, कोनोन रानी ओडो' हो कोठरीते यो के अकबकाय गोटकि, नो ऊघाए ईघाए होईना पाले? कोठरीते सोबकिगा कायोमना ला'किमाए - ऊघाए ईघाए होईना पाले?

राजा पासेताए योयो', रो कूँड़ा'ब रोछोप गुरकून गामो' - ऊकड ई हेके! कूँडु' आहाएँज! उघाए ईघाए होईना पाले? तुठी जोनो' रो लुठी कूँडु'! राईज ई होई गोटकि? दाग्रीन, आम्बार गामेबार, ई होईसि'।

दाग्रीन - (बोकोप तूता) माहा रे', हाँ उकाड़ गा सो'तो हेके।

राजा भीतते ती' बूंग उबार घूसा गिलो' रो खीस या' जोर बूंग लेबु भीडते उत्तूनो' - ऊ राईजते ओडो' दू'खो मेलाए के ई जो उम्बो'। कोनोन रानी तामाताए रानी उम्बो', धांगरिन हेके! ऊ गामकून राजा आडकियार या' कोठरी चोल कानकी।

सोब लेबूकी सोचबूंग डूबे गोटकिमाए, रो आ'डकिया' हिनतेगा कायोमगा यारो'माए। बोड़कीकि लेरे'नासोन घाँटो कोन्थेड गूट लेंगकिमाए। राजा हो दिनूगा ईडीब जोऊ डीबडीबी ठोकाएना ऐतोंगो' नो ऊ घटना या' बारे बेर जो उम कायोमना चाहि। छोटकी ऊ सोब कोंगके इंजामकि, पहाम कि, रो बारु घड़ि ते आगूरो'। बोड़की कि सोब कोंडके जो सो'तो कायोमते उम उत्तूनके उकू'ब गोठो'माए।

(३ साल या' लो'ढो।)

कोनोन रानीया' होरोए'जना हे'म्ने साल यो के जो राजा कूँडू' कियारते लाम्ना नो जूँडना जो उम सोचायो'। आति'ताए जो बोरीयाया'गा खभर गा उम्बो। कोनोन रानी होडोम किया' कूँडू'किते योकून आडीया' जे' सोचाएलो'ते। सोब माहारानी कि ऊ कायोमते इरि'ब माएसि'खो'माए, रो छोटकीते सेंडा'ताए जो जूघाए किचकिच काराएना सुरुयो'माए।

महलया' बाहरे मोएंज जीयत पोखरा आवखो'। रानीकिते हो पोखरा चोना'थोंड लेरे' ला'नाला'खो'। दियोगा ऊवा'ना चोना भेरे पोखरा हीडोते योतेमाए नो पोखरा या' मुनु'सींग सोझीया' हिडोते बोरीया कूँडू' कियारगा ऐबो'लो'ताकियार। बेटा कूडुं'या' दारुया' घोड़ा ओडो' बेटिया'थोंड कोण्डेंग या' सा'मू बूंग बोरिया ऐबो'लो'ताकियार। बोरियातेगा रानीकि जूडगा चोलताकि।

मोइंज किड़किड़ ठाँदाया' दीनू। ठिक् बेड़ोया' घडीते माहारानीकि उवा'ना चोनाभेरे पाचवां रानीया' मोडते रोमो'डा' भोरेसिखो'। आडी-आडी गा होरोए'जना ला'खो'। ओड़ो' हा'धो रानीकि लाडा कायोमगा मुगाम-मुगाम चोनाला'खो माए। पांचवा रानीते ला'कि नो जाहाँए को जाहां आलोगता'ए माए।

रानी ५ : आलेपे से नाना कि! तोमोन गोडनापे से जाहाँए या' आलोग सोधोम ताए'!

रानी ३: ई होई गो'डकीम नो! गामे?

रानी ५ : हो सीतिलया' हिडो ती' बेहार आई', काटि' होडोम आलोग ओन्डोरोए'।

रानी २: ईघाए?

रानी ५ : आनापे से मुगाम! बारुडा' उमिंग ओन्डोरसि'।

रानी ४ : हाँ को होति'गा ओन्डोरता'ऐ, आनापे से योना...।

सोब कलेकल गा मुगम हिडोति: चोलकिमाए। योयो'माए जे' ई जो उम आवकि, रो उम जो ओन्डोरकि। पाँचवां रानीते सोबगा ठाक्री गामना सुरूयो'माए। हिना'चा'डो कोनोन रानी जो ईजो उम गामके होकिया' कूँणा'ब कूँणा'ब पोखरा तुताति' आरेकि। सूम्बो' डामना भेरे रानी ओडो' मेसोन ओन्डोरते, लेकिन तामा चाइरो साइंतीनकिते जो ओन्डोरकि -

दारु घोड़ा डाआ उडे उडे,

ऊ राइज या' राजा रानी की

दुठी जोनो', लुठी कुँडू'तेमाए!

ऊ ओन्डोरके रानीकि खिसया' जोर बूंग आलॉंगते ओन्डोरगा चोलकिमय। हो ठाणोते डामके योते माए नो उबार कुँडू' गा ऐबो'ना ला'खो'कियार। बेटा कुँडू' घोड़ाते डाआ' ऊबुडते, ओडो' बेटी कुँडू' सा'मू हिनते रोके'ड ते आलो' आलो' कोन, आलॉंगके ऐबो'ना लाखो'कियार।

रानी २: ए कुँडू'कियार, आम्बारते हँ' गा माँनोम आपनोम कियार सिखाएसि'कियार हँ! आलेबार तामा इंजते चोना तेरेबार!

दूसरी रानी काटि' खीसाहीन गा आवखो', घा'ड होकड़ते सोब बोतॉंगना ला'खो'माए। बोरिया कुँडू' बोतॉंग बूंग ती' धो'कून यारना'थोन डीपा डे'बना ला'खो'कीयार नो गा'दा सेंघोर डाआते गूर गो'डकिकियार। बोरीया कुँडू'कियार या' इंजामना ओडो' रानीकिया' किलाएना ते ओण्डोर के लेबूकि पोखरा हीड़ोते भोरे गो'डकिमाए। जीयत डा' आवना या' चलते सोबकिया' डा' या' मूगामते तिमसॉंग जीयोम आवखो।

पो'दाया' मुडु लेबु कुँडू'कियारया' माँ आपाते रेमा'ना चोलकि, लेकिन गोए'लो डाँणते ई जो कामू ऊम आवना या: चलते होकियार सॉंगोल गो'ना चोलसि'खो'कियार। जोर जोर से जीमी रेमा'ना या' खोड़े'तेगा योयो'नो बोरियागा सॉंगोल तेंगो'कून बीरुति'ताए डेनाला'खो'कियार। पासे चोलके उत्तूनना खौँडो, सॉंगोल, दातून-उल्ला' मेलाए कोन पोखरा बादकेकिकियार। पोखरा या' काटि' डिपाताए योना से लोहा चीम्टि गुट लेबु-बोको'ब दींदा' मोघेर योना लाखो'। तॉमोनना थोड जो ठाँडो ऊम आवखो'।

गा'दा सोझी उबार कुँडू'गा घीरोम घीरोम काटा खेलाएना बंद कराएना भेरे माँ आपा डोमकियार डामकी कियार ओडो' लेबूकिया' कोकोरोम्बो होईना जोऊ गा'दा सो'झिताए निरांग माहा बारण्डो उबारतेगा जॉलगोठो'। योना योनातेगा पोखरा सून्न होई गो'डकी। खोणे'जया'थोड बेहार को बोको'ब खापाके, टेहुनाएके, डोकोके योनाला'कि, नो होकिया' जीयोम मोलिड गो'डसिखो। गामतेमाए नो जीयत पोखरा या गा'दा सेंघोर देवता आवता। उबार कुँडू'ते होकाड़ गा डोटो' सोचाएके सोब आडकिया' हो' ऐंग गो'डकिमय। ऊ घटनाया' लो'ढो आपडोम माडोमा' सोरी पो'दाया' लेबूकी बेसबो' आवखो' माए।

मोएंज ईडिब लेरांग योनाबूंग जूघाए गा माहा ओडो' पातार योनाला'खो'। बुढा बुढी ओडो' दु'खोते आवना लेबुकि आलेंगा लेमेड सीखो'माए। पोखरा डीपाते हो' आवना चलते पोखरा मोएंज माहा चान्दी साजू गू'ड योनाला'कि। लेरांग डे'बना जोउ लेबुकि बुमडीमगा आवखो'माए। ठीक लेरांग पोखराया' मो'झिते डामना भेरे लेरांगताए हीरा डा'ते गुरना लेखे चमकेना ला'खो'। सोब डोको लेबूकी होजे' योयो'माए। मुदा, बोतॉंग बुंग बेर जो चोनाया' गँईठ उमाए तोलो'।

होडम दिनु कायोम गोटा पो'दा, रो गोटा राईज छहले गो'डकी। राजा पोखरा सुम्बो'ते चोना'थोंड मना कारायो'। राजा आडिया' लेबुकिते योना डांगो, अगुर कुँडू' कियारया' जेंरी मू'सि'नाला', लेकिन पोखरा नीरांग ओडो' साफा आवखो'। सोबकिगा मानेतामाए नो उबार कुँडू'ते देवतागा डोटो'।

रानीकिया' मोन पोखरा गा चोना ला'सिखो। दिनु कुँडू'बनाते आगुरो'माए। मुसनिंग झाड़ीगा महाराजाया' बो'ते चोलके मानाए-बूझायो'माए नो ऐले फूईट ऐबो'ना चोना लामते'ले। माहा रे' उकीया' कोइल सोमोंग योके दू'खोकि रो डांड गोठो'। महारानीकिया' लेरे' ओडो' योना कौंडनाया' मोन जल्दी ते आवखो'। झाड़ीकिगा तितीर लेखूड पोखरा डामकीमाए। तोमोन के हो सोझीगा योके मोएंज होडोम या' सोमोंग योयो'माए। मोएंज रानी डा' सितिलया' मोएंज माहा टुबटुब ओडो' कोनोन टुबटुब रा'रा'ते ओबयोयो'। झाड़ीकिगा दांदायके उबर रा'रा'ते योकून मोहायडोमके हो घटनाकिते इरि'बकुन के'जना लामो'माए। रानीकि उबार रा'रा'ते केजना चोलकिमाए। डा'ते काटा डारना भेरे उबार रा'रा' गा गा'दा सेंघोर मोएंज पाँव मुगाम यार कानकिकियार। सेंग बोडकि चोलकी -

कोनोन टूबटूब गामो' : योए योए दादा बाडी बोरते रा'रा' दादा, बाडी बोरते रा'रा'।

माहा टूबटूब गामो' : आबु तेरेम बोहिन माँ डोड़े रा'रा' बोहिन माँ डोड़े रा'रा'।

रानी २ : आम मु'नासे, इंज चोलताइंज।

बोरिया रा'रा'गा ग'दा रोछोप यार कून आलोंगता कियार।

माहा टूबटूब : योए योए बोहिन बाडी बोरते रा'रा' बोहिन, बाडी बोरते रा'रा'।

कोनोन टूबटूब : आबु तेरेम दादा माँ डोड़े रा'रा' दादा, माँ डोड़े रा'रा'।

रानी किया' डा' ताए मु'ना मु'ना बोरिया रा'रा' सितिल डेलकानकिकियार। रानी कि गामो'कि - ईना होइ ऊघाए आलोंगताबार, आएबार से ईचरिब' पांगो'ड डोमनाबार। झाड़ी किगा चोल दाखाकिमाए ला'जो, उबार रा'रा' दोहा आलोंगकिकियार, रो हेपा'ड गा उमकियार डेलकि।

रानीकि होरे'जगा इंजामगा ओ' ऐंगकिमाए। ऊकिया' इंजाम योके राजा जूंडो' - ईकिपे रो इंजामगा डेलताए'जपे? बेहार ई गामो' ?

माहारानी दु'खो बूंग हो पोखराते जे होईकि होजे', मोएंजमेगो'डताए राजाते उतूनो'। रानीकिया' कोसोर रूमांग योके राजा मोइंज लकड़ सोचायो', रो गामो' - ओह...! ऊ'मेया' थोंड इंजामताए'जपे? राजा धांगरकिते रेमा'के उतूनो', रो गामो - झाड़ीकिगा धाएँपे रो, उबार रा'रा' तेगा के'ज ओलेपे।

धांगर ३: बारूगा गोमके।

रा'रा' सितिल ते आवकि। घा'ड, धांगरकि कायोमकिमय नो हे'म्ने सुम्बो'ते आई, ती' ओजा'बनासे को जा'बना!

मगर, डा' जी'बना खौँडो' उबार रा'रा' गा'ढा रोछोब सौँलोगा यारकानो'कियार ।

कोनोन टुबटुब : योए योए दादा धांगर बोरते रा'रा' दादा, धांगर बोरते रा'रा' ।

माहा टुबटुब : आबु तेरेम बोहिन माँ डोड़े रा'रा' बोहिन, माँ डोड़े रा'रा' ।

ऊ आलोग ओन्डोरके झाडी गा धांगर कि राजा या' बो'ते एंडकिमाए ।

धांगर १ : उबार रा'रा' को भाइया-बोहिन गू'ड दोहा आलोगताकियार ।

माहाराजा : ई गामते कियार ?

धांगर ४ : कोनोन टूबटूब जुंडते - योए योए दादा धांगर बोरते रा'रा' दादा, धांगर बोरते रा'रा' । ला' माहा टूबटूब गामते

- आबु तेरेम बोहिन माँ डोड़े रा'रा' बोहिन, माँ डोड़े रा'रा' ।

माहाराजा : हँ? आनिपे ओडो' मेसोन ।

राजा या' जियोम बोरियाते गा पांगो'डना लामो' । मुगाम चोलके बोरियाया'बो'ते ठेहुनायो' रो तिई जेभलोफो' रो रेमाखो' ।

सेंगा लेखूडगा बोरिया रा'रा' यारो'कियार ।

कोनोनटूबटूब : योए योए दादा आपा बोरते रा'रा' दादा, आपा बोरते रा'रा' ।

माहाटूबटूब : आबु तेरेम बोहिन माँ डोड़े रा'रा' बोहिन, माँ डोड़े रा'रा' ।

अब राजा हयाना ला'खो' नो, रा'रा' ईधाए कायोमना पाले? इंज आपा, माहारानी की बाडी, ओडो' धांगर की धांगर; ला' माँ बेर हेके ?

राजा ऐतौंडो' नो बोरीया डूबे कुँडू'कियार या' माडोम आपडोम कियार डेल गुडू'कियार ।

बेरिया डुबे कुँडू'कियारा' माडोम आपडोमकियार डेलकिकियार ।

बोरीयागा : (बोकोप नेवाए के) जोहार माहा रे' ! माफ काराएबार ई भुल कारायो'जार ?

राजा : बोरिया कुँडू' गा आम्बरा' अवखोकियार ?

बोरियागा : हौँ !

राजा : ऊबार रा'रा' गा बोरिया कुँडू' हेकेकियार, ओडो' होकियार माँडोम कियारते लामते'कियार ।

काणाएबो' : (हुमकुरयाके) छेमा बोरतिंग, उबार कुँडू' इंजरा' ना लागेकियार ।

गामके बोटौंग बूंग टुरटुराएके ओडो' इजो उतुनना उमाए पालो' ।

मोएँज धांगर : जोहार माहा रे' ! बोरियागा बे-कुँडू' या' आवखो' कियार । पोखरा हिडो पारोना भेरे गिडिंगते बेहोस,

गौँडलो' भोरे बोरिया कुँडू'ते कुइसिखो' कियार, रो कानला बिरो काराएकुन बुसिखो'कियार ।

बुढा : माहा रे', ऊ कायोमते उम उतुनना'थौँड इंजारते छेमाएबार !

राजा पहमो', नो हो इरि'ब दिनुते ओ'जेंग ओलना बारु आवना ।

राजा : माहारानी !

माहारानी : (बोकोप नेवएके) हों माहा रे', गामेबार !

राजा : हो दिनु आतुताए तुठी जोनो', लुठि कूँडू' डेलकिकियार ?

रानीकिया' बोटोंग सोमोंग डोमकिते लावकेना ला'खो' । झाड़ीकिगा मुगम राजाया'बो'ते डेलकिमय, रो ठेहुनाएके छेमा बोरो'कि , रो उकु'ब कायोमते बाजा' गोठो'कि । राजा कायोम ओन्डोरके पहोम गो'डकि ।

राजा : आम्पा' भूल छेमाना लेखूड उम्बो'डि' । जे पापते आम्पे आम्पा'तेगा जनमाएसि'खो'पे, हो भाला इघाए मोएँज बारु जियोमते लाए'ते माडेना तेरे ? छोटकी ते रेमागेपे !

कोनोन रानीया' मोन-बुधि सोचाएना' थोंड बारु उमआवखो' । ओडो सेंडगा' बेवहार बुंग घरिगा राजाते योना से बोटोंडनाला'कि । राजा मुगाम चोलके रानिया' तिई धो'कुन चुम्मायो', रो माफ बोरो' ।

राजा : इंज मुसा कोंगोए'ज नो इंज कोएताल हेकिंड । इंजते हो भेरेगा सो'तो ते लामना आवखो' । रानी, इंजते छेमाएेम !

कोनोन रानी : इंजते छेमाएबार । इंज आम्बारते सो'तो कायोमते उत्तूनना उर्मिज पालो' ।

राजा या' लेरे' लेरांग जिफो' । राईज या' लेबुकि लेरे'कि माए । राजा धांगरीनकिते, कोनोन रानीते सांगसांग डाआ बुंग ऊवा'ना ओडो' रानीया' रूपते सिंगराएना एतोंडो' । मोएँज ति'ताए लेरे' ओडो' दु'खो' उबारगा रानीते चिपा सिखो', रो सांस कुंगना बुंग रानी या' मोति गुड रोमो'ड डा' लेंगेकि ।

राजा जुंडो' - ईना इंजामताम ? जाहांए जाहां गामो'माएनो ?

कोनोन रानी : (सांस धो'कुन) ई जो उम्बो' होईना । मगर, इंज उबार रा'रा'ते ओलना उर्मिज चोना जे बो'ताए आम्बार इंजते मोईन गेंदा डाँडा' बीरुताए डे'जके' ऊम्बार तेरे । ओडो' पाँचो नानाइंज किया' डेज'डेज' बोको'बकिते हो गेंदा डाणा' बुंग इंज एबो'गा पोखरा डामनाइंज ।

राजा : (सोमोंग खापाडोमके) ओहो... ! आम ई गामते'डेम, कोंगते'डेम को ?

कोनोन रानी : हों माहा रे' । ईना इंज बोरते'डींज, ईज कोंगते'डींग । ईनानो पोखराते उबार रा'रा, रा'ना ईंडिबते, मूनूते, इंजा औदार को'बसूयो' रो बोरिया कूँडू' जनम या' भेरे योयोए' नो बोरियागा पोखराया' डा'ते एबो'ना ला'खो' कियार । रेमा'ना से मो'झी गा'ढा रोछोप ताए बारसोनगा डा' गामो' - इंजते पाँचो नाननोम किया' बोको'ब बादला बुंग तेरेम, ईना नो इंज होकिया' लोतेम अँरीते जीबना बा'एजताइंज । इंज आमते रा'रा' तेरिग ।

राजा कोनोन रानीया' कायोमते पुरा कारायो' । बोड़कि किया' इंजामना पो'दा या'थोंड मोएँज तोनमे बारु जियोम या' संदेश आवखो' ।

कोनोन रानीया' लेरांग पातार सोमोंग ओडो' झेलोब उलुईते सिनकोम रा'रा' यो कुन राजा या' मोन गुदगुदाएना ला'खो' ।
राईज बेरोड कुन ऊ घड़ी ते साखी तेरना डेलसि'खो' ।

कोनोन रानी पाँचो बोकोपते गेंदा एबो'गा मुगम-मुगम चोना भेरे राजा रानीया' सोमोंग ओडो' एबो'ना ते योगा चोलकि ।
एबो:गा चोना भेरे रानी हो घड़ीया' ओदार कोसूते कोंगना सोरि सोरि माजोंग या' तोम्लेंग डा' जोरेंगगा चोना ला'खो' ।

पोखरा हिडो डामना भेरे उबार रा'रा' गा लेरे' बुंग गा'दाताए डीपाति' लोरेगा डेलकिकियार । कोनोन रानी पाँचो बोकोपते
पोखरा या' डाआते तेरकुन पोखराया' डाआ सितिलते काटा जूंगो', तीई झेबलोफो' रो डोको गो'डकि ।

रानी : ढेर एबो' किबार, आएबार हो' चोनानिंग ।

कोनोन टूबटूब' - (आलोगगा) योए योए दादा माँ बोरते रा'रा' दादा, माँ बोरते रा'रा' ।

माहा टूबटूब' - आना आना बोहीन उबार भूलुते डोकोनानांग, उबार तोम्लेंगते उडेनांग ।

बारु लेरे'बुंग ऊ राईजया' लांग बोंगता ।
